

Boekbespreking: Kahneman en de controller: *Thinking, fast and slow*

Michael Corbey

Kahneman, D. (2011), *Thinking, Fast and Slow*, New York: Farrar, Straus and Giroux.
Kahneman, D. (2011), *Ons feilbare denken*, Amsterdam: Uitgeverij Business Contact.

1 Inleiding

Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman publiceerde onlangs een omvangrijk boek dat gezien kan worden als zijn overzichtswerk. De Engelse titel luidt *Thinking, Fast and Slow* en er is vrijwel gelijktijdig ook een Nederlandse vertaling onder de titel *Ons feilbare denken* verschenen (Kahneman, 2011a, 2011b). Kahneman is van huis uit geen econoom maar een psycholoog en in het boek doet hij op leesbare wijze verslag van zijn werkzame leven als psychologisch onderzoeker.

Deze bijdrage beoogt aan te tonen dat het werk van Kahneman relevant is voor controllers in de praktijk ondanks het feit dat het hier om psychologisch en niet om (bedrijfs)economisch onderzoek gaat. Een ‘economisch’ voorbeeld ter illustratie (Kahneman, 2011b, p. 52):

Een honkbalknuppel met bal kost \$ 1,10.
De knuppel kost één dollar meer dan de bal.
Hoe duur is de bal?

Waarschijnlijk dacht u als antwoord direct aan 10 dollarcent. Ik ook. Toch is dat niet het goede antwoord. Het juiste antwoord is 5 dollarcent. Kahneman vraagt zich af hoe het komt dat zelfs bij ‘gewaarschuwde’ lezers toch het foutieve antwoord 10 dollarcent welhaast ‘automatisch opduikt’. Hij zoekt de verklaring door aan te sluiten bij een onderscheid in ‘manieren van denken’ dat bekend staat als *Systeem 1* en *Systeem 2*, zie onder meer Stanovich en West (2000). Het idee is dat ieder individu beschikt over beide systemen waarbij *Systeem 1* automatisch en snel werkt, met weinig of geen gevoel van inspanning en geen gevoel van controle. *Systeem 2* daarentegen omvat bewuste aandacht voor de mentale inspanningen die worden verricht, waaronder ingewikkelde berekeningen. De werking van *Systeem 2* wordt vaak gekoppeld aan de subjectieve ervaring van handelingsvermogen, keuze en con-

centratie. In het honkbalvoorbeeld betekent dit: daadwerkelijk rekenen door bijvoorbeeld met pen en papier twee vergelijkingen met twee onbekenden op te stellen en op te lossen.

Het is hierbij goed om op te merken dat dit onderscheid tussen *Systeem 1* en *Systeem 2* niet verward moet worden met een ander actueel psychologisch thema dat onderscheid maakt tussen de linker en rechter hersenhelft. Theorievorming over de hersenhelften houdt zich bezig met de vraag in hoeverre zaken als taal, gezichtsherkenning, aandacht, geheugen en bewustzijn links of rechts gelokaliseerd kunnen worden. De lokalisatie links of rechts houdt echter geen verband met het onderscheid *Systeem 1* of *2*.

Systeem 1 was ‘ingeschakeld’ bij het foutieve antwoord 10 dollarcent. *Systeem 1* werkt, zoals gezegd, snel en automatisch. Maar, er zijn meer kenmerken van dit systeem. Het is onder meer geneigd dubbelzinnigheid te negeren, te geloven en te bevestigen op grond van bestaande aanwijzingen en op een beperkte set van elementaire inschattingen. Het overdrijft daarnaast emotionele consistentie (het zogenaamde halo-effect, dit is het verschijnsel dat de aanwezigheid van één goede kwaliteit ‘automatisch’ de aanwezigheid van andere goede kwaliteiten veronderstelt), het geeft teveel gewicht aan kleine kansen en vervangt een lastige vraag door een gemakkelijke vraag (heuristiek). *Systeem 1* is gevoeliger voor veranderingen dan voor stabiliteit (*status quo*) waarbij sterker wordt gereageerd op verlies dan op winst in een beslissingssituatie. (Een verdere uitleg van deze kenmerken wordt gegeven in de volgende paragrafen.)

Dit klinkt in ieder geval niet positief. *Systeem 1* werkt, met andere woorden, weliswaar *quick*, maar in veel gevallen ook *dirty*. Er is daarom bestaansrecht voor *Systeem 2*, want dit systeem heeft als belangrijkste taak het monitoren en controleren van gedachten en handelingen die door *Systeem 1* worden aangedragen. Sommige worden goedgekeurd, andere onderdrukt en weer andere worden aangepast. Helaas werkt dit systeem niet vanzelf (dus niet snel of automatisch). Kahneman maakt aannemelijk dat *Systeem 2* soms ‘lui’ is en soms ‘overwerkt’ waardoor

denkfouten van Systeem 1 niet (of te laat) worden opgemerkt of hersteld.

Het goede nieuws is dat Systeem 1 geprogrammeerd kan worden door Systeem 2 om zich extra te concentreren wanneer er een patroon wordt waargenomen. Na voldoende training kan Systeem 1 relevante reacties en accurate ingevingen produceren en ontstaat er een samenhangend patroon van geactiveerde ideeën in het associatieve geheugen. Maar, zoals gezegd, dit positieve samenspel tussen de beide systemen is in veel situaties niet vanzelfsprekend.

De cruciale bijdrage van dit boek is dat het de lezer attent maakt op de omstandigheden waarin men beducht moet zijn op foutieve ('intuïtieve') automatische beslissingen van Systeem 1. Dit is relevant voor de controller, want deze omstandigheden kunnen zich regelmatig voordoen bij de diverse rollen die de controller vervult in organisaties. In de volgende paragrafen zullen per rol van de controller voorbeeldsituaties worden besproken waarin men op zijn hoede moet zijn. Er wordt hierbij overigens aangesloten bij het begrippenkader van de Nederlandse Vereniging van Register Controllers VRC, zie: www.vrc.nl.

2 Rollen van de controller

De controller is degene die als lid van het managementteam op hoog niveau in een organisatie de financieel economische en administratieve functie vervult. Kern van de taak van een controller is: het (proactief) bewaken van de economische levensvatbaarheid van de organisatie.

Om zijn taak goed te kunnen vervullen heeft een controller in beginsel de verantwoordelijkheid voor de financieel-economische kant van de besluitvormings processen in de organisatie (zoals planning, budgettering, beslissingscalculaties e.d.), maar ook voor de financieel-economische berichtgeving en voor de bestuurlijke informatieverzorging (administratieve organisatie en de bijbehorende informatie technologie). Tevens heeft hij/zij veelal de zorg voor fiscale aangelegenheden en verzekeringszaken en is er een intensieve betrokkenheid bij financiering en treasury management en het logistieke systeem. De controller analyseert bedrijfsprocessen en levert een bijdrage aan de strategiebepaling en de (be)sturing van de organisatie. De controller vervult op bedrijfseconomisch terrein een spilfunctie en is daarom nauw verbonden met de topleiding van de organisatie.

De Vereniging van Register Controllers (VRC) maakt onderscheid in een drietal rollen die de controller hierbij vervult: een vertrouwensrol, een beheersingsrol en een ondersteunende rol. In het vervolg van deze bijdrage wordt aangesloten bij de benadering van de VRC maar er dient hierbij opgemerkt te worden dat het rollenonderscheid van de VRC lang niet het enige onderscheid is dat wordt

gemaakt. Elders in dit nummer van het MAB geven Conijn en Ten Rouwelaar (2012, paragraaf 2) een historisch overzicht van de ontwikkeling van de rollen van de controller. Uiteindelijk spreken zij over de rollen met betrekking tot 'beheersing, besluitvorming en advisering' en dat komt in behoorlijke mate overeen met de benadering van de VRC.

In de *vertrouwensrol* verleent de controller betrouwbaarheid aan de accountingcijfers en bewaakt de aansluiting op wet- en regelgeving. Deze taak is essentieel voor controllers. De achtergrond van deze functie is dat controllers onzekerheid kunnen reduceren, omdat betrouwbare informatie managers in staat stelt betere beslissingen te nemen en zij er daarnaast op kunnen vertrouwen dat de door hen genomen beslissingen juist worden weerspiegeld in de rapportages.

De *beheersingsrol* vertegenwoordigt de controller in zijn rol van toezichthouder op de adequate bedrijfsvoering. In deze functie geeft de controller oordelen over decentraal opgestelde plannings en begrotingen en over de uitvoering van plannen en begrotingen. De beheersingsrol is veel minder neutraal dan de vertrouwensrol omdat de controller namens de centrale ondernemingsleiding observeert en signaleert of doelcongruentie door decentrale managers wordt bereikt.

In zijn *ondersteunende rol als 'business (of sparring) partner'* ondersteunt de controller de realisatie van de bedrijfsstrategie door middel van het ontwerpen en implementeren van een effectief management control systeem en het actief geven van advies en informatie aan leden van het bedrijf. In deze rol maakt de controller analyses die ertoe dienen beslissingen met informatie te schragen. Dit betreft onder meer beslissingen over plannen, budgetten, processen, verkopen, investeringen, etc.

Het onderscheid tussen de rollen is overigens niet mescherp; er is ongetwijfeld enige overlap. De bijdrage van Kahneman is echter relevant voor alle drie de rollen die de VRC onderscheidt. Dit zal per rol worden toegelicht in de volgende paragrafen.

3 De vertrouwensrol: betrouwbaarheid en statistisch denken

De controller verleent in deze rol vanuit zijn deskundigheid betrouwbaarheid aan financiële cijfers. Vaak zijn deze cijfers de uitkomst van statistische analyses. Kahneman heeft zich lang afgevraagd of mensen die niet onderlegd zijn in statistiek, toch goede 'intuïtieve' statistici kunnen zijn. Het negatieve antwoord zal u niet verbazen. Zo merkt hij terloops op dat hijzelf (als onderlegd statisticus) regelmatig de fout maakte om te werken met te kleine steekproeven om hypothesen te kunnen toetsen. Later stelde hij met zijn collega en vriend Amos Tversky vast

dat zelfs experts (auteurs van statistische handboeken!) onvoldoende aandacht besteden aan het bepalen van de juiste steekproefomvang. Ze noemden deze fout de 'wet van de kleine aantallen'. Net als de experts loopt de controller het risico dat 'feiten' (causale verbanden) niet werkelijk bestaan maar toegeschreven moeten worden aan toeval als gevolg van een te kleine steekproefomvang.

Het risico om onterechte causale verbanden te zien wordt verhoogd door de neiging van de mens om snel conclusies te willen trekken. Kahneman wijst erop dat we (Systeem 1) geneigd zijn twijfels te onderdrukken, graag willen bevestigen in plaats van te ontkennen, te snel emotionele samenhang zien (het eerder genoemde halo-effect) en genoeg nemen met de data die beschikbaar zijn (en niet op zoek gaan naar meer). Deze laatste fout noemt Kahneman WYSIATI, een acroniem voor *What You See Is All There Is*. Men houdt bij WYSIATI geen rekening met de mogelijkheid dat belangrijke informatie domweg ontbreekt.

Het framing-effect kan hierbij een versterkende rol spelen. Het gaat hier om het verschijnsel dat verschillende manieren om dezelfde informatie te verstrekken leiden tot verschillende gevoelens. Vleeswaren die beschreven worden als '90% vetvrij' zijn aantrekkelijker dan vleeswaren die beschreven worden als 'met 10% vet'. Hetzelfde geldt voor het priming-effect: de interpretatie van informatie kan beïnvloed worden door vooraf een bepaalde stimulus (onbewust) waar te nemen. Een voorbeeld: als u mentaal bent voorbereid om aan ouderdom te denken, gedraagt u zich ook als een oudere (en loopt u langzamer). Door u als een oudere te gedragen, wordt de gedachte aan ouderdom sterker. Enzovoorts.

Als het ten slotte gaat om het samenvattend beoordelen van complexe informatie, dan geldt dat mensen onverbetterlijk inconsistent zijn. Wanneer (zelfs experts) gevraagd wordt dezelfde informatie nogmaals te beoordelen, geven ze verschillende antwoorden. Dit geldt voor accountants, pathologen, psychologen, managers en andere professionals (Kahneman, 2011b, p. 236).

Er kan geconcludeerd worden dat de controller (net als andere professionals) beducht moet zijn op tal van psychologische valkuilen wanneer vanuit de vertrouwensrol betrouwbaarheid wordt verleend aan (financiële) cijfers.

4 De beheersingsrol: problemen met betrekking tot voorspellen

De controller kan in de beheersingsrol ook geconfronteerd worden met de valkuilen die hierboven werden beschreven. Er is immers enige overlap tussen de diverse rollen. Maar, er is daarnaast sprake van een tweede probleemgebied dat te maken heeft met de aspecten 'plannen' en 'begroten'. Kahneman laat zien dat men bij het proces

van voorspellen (de basis van plannen en begroten) ook beducht moet zijn op hardnekkige 'Systeem 1 fouten'.

Regressie naar het gemiddelde betreft zo'n valkuil. Het betreft hier het verschijnsel dat een zeer goede uitkomst zeer waarschijnlijk gevolgd zal worden door een minder goede, en omgekeerd, dat een slechte uitkomst waarschijnlijk gevolgd zal worden door een betere. Dit is bijvoorbeeld van belang bij prestatie management. In veel gevallen variëren prestaties willekeurig rondom een bepaalde vaste waarde en is er geen sprake van een trend. Kahneman legt een en ander uit aan de hand van een training die hij ooit gaf aan instructeurs van de Israëlische luchtmacht. De boodschap die hij als psycholoog over wilde brengen aan de instructeurs, was dat belonen bij goede prestaties beter werkt dan bestraffen bij fouten. De instructeurs accepteerden dit niet. Hun ervaring was namelijk dat het mechanisme precies omgekeerd werkte: telkens als een cadet werd bestraft na een slechte prestatie, ging het daarna beter en telkens wanneer een cadet geprezen werd na een goede prestatie, ging het daarna juist slechter. Conclusie van de instructeurs: belonen helpt niet, alleen straffen werkt!!

Merk op dat de instructeurs 'empirisch' gelijk hebben. Er is immers correlatie. Maar, het hoeft zeker niet zo te zijn dat er een *causaal verband* is tussen straffen en prestatieverbetering. Dat lijkt wel zo, maar correlatie is niet hetzelfde als causaliteit. Het probleem van de instructeurs (en van de menselijke geest in het algemeen) is dat er een sterke behoefte bestaat aan causaliteit. Systeem 1 zoekt (en verzint desnoods) causale relaties ook als deze er niet zijn.

Een voorbeeld maakt onmiddellijk duidelijk waarom dit belangrijk is voor controllers in het kader van plannen en begroten (Kahneman, 2011b, pp. 192-193).

U bent de verkoopmanager van een warenhuisketen. Alle vestigingen hebben dezelfde omvang en hetzelfde assortiment, maar hun omzet verschilt wegens locatie, concurrentie en meer willekeurige factoren. U krijgt de resultaten van 2011 en moet nu de omzet voor 2012 voorspellen. Men heeft u gevraagd rekening te houden met de verwachting dat de algehele omzet in de branche met 10% zal stijgen. Hoe zou u de volgende tabel invullen?

Tabel 1 Welke omzet per vestiging voor het jaar 2012 bij 10% totale toename?

Vestiging	2011	2012
1	11.000.000	
2	23.000.000	
3	18.000.000	
4	29.000.000	
Totaal	61.000.000	67.100.000

Indien u niet uitgaat van regressie naar het gemiddelde, dan telt u 10% op bij de omzet van elke individuele vestiging. Indien u echter wel van regressie naar het gemiddelde uitgaat (en daar zijn indicaties voor aanwezig), dan dient u juist méér dan 10% op te tellen bij de slechtst presterende vestigingen en (veel) minder bij de best presterende.

Het onderkennen van regressie naar het gemiddelde is van belang bij budgettering. Wie regressie naar het gemiddelde negeert, moet niet verbaasd zijn dat budgethouders na verloop van tijd *budgetary slack* gaan inbouwen in hun budget (zie verder Merchant en Van der Stede, 2012, pp. 662-665).

5 De rol van sparring partner: valkuilen bij beslissingsondersteuning

Kahneman en Tversky zijn wellicht het meest bekend bij economen als het gaat om de 'Systeem 1 fouten' die gemaakt kunnen worden bij het doen van keuzen. Veel economen zullen in hun opleiding kennis gemaakt hebben met de prospecttheorie. Deze theorie handelt over afkeer van verlies. Maar, er zijn in dit verband meer theorieën die in combinatie een samenhangend patroon van voorkeuren vormen. Kahneman en Tversky noemden dit het viervoudige patroon. Het gaat bij het viervoudige patroon om vier scenario's waar een beslisser mee geconfronteerd kan worden. Deze scenario's zijn combinaties van situaties waarin winst dan wel verlies behaald kan worden met een hoge dan wel een lage waarschijnlijkheid. Het blijkt dat beslissers zich lang niet altijd 'rationeel' gedragen wanneer ze geconfronteerd worden met de vier scenario's. Onder rationeel wordt in dit verband verwezen naar de theorie van Bernouilli waarbij de beslisser altijd afkerig is van risico en kiest voor het alternatief met hoogste verwachte winst dan wel het laagste verwachte verlies. In tabel 2 is dit het vakje linksboven. Stel dat een beslisser 95% kans heeft om 10.000 dollar te winnen in een spel. Maar, in plaats van te spelen, kan de beslisser ook met zekerheid een lager bedrag van (bijvoorbeeld) € 8.000 ontvangen. Een risiconeutrale beslisser zou in dit geval spelen want de verwachte waarde van het spel is € 9.500 en dat is meer dan € 8.000. Het feit dat de € 8.000 met zekerheid wordt verkregen en de € 9.500 met onzekerheid is behept, is voor een risiconeutrale beslisser niet relevant: hij is *per definitie* ongevoelig voor risico. Bernouilli stelt echter dat beslissers risicoafkerig zijn en dat zij dus zullen kiezen voor een lager bedrag met zekerheid (dit bedrag wordt het zekerheids-equivalent genoemd). Hoeveel lager dit bedrag zal zijn, hangt af van de mate van risicoafkerigheid van de beslisser. Risicoafkeer leidt dus tot acceptatie van een eigenlijk ongunstige regeling. We spreken over 'eigenlijk' ongunstige regeling omdat de verwachte waarde van deze regeling lager is dan die van de alternatieve regeling. Met andere woorden: risicoafkeer verlaagt de verwachte waarde van een alternatief.

Tabel 2 Het viervoudige patroon (Kahneman, 2011b, p. 337)

	Winst	Verlies
Hoge waarschijnlijkheid (zekerheidseffect)	95% kans om 10.000 te winnen Angst voor teleurstelling Risicoafkeer Ongunstige regeling accepteren	95% kans om 10.000 te verliezen Hoop op vermijding van verlies Opzoeken van risico Gunstige regeling afwijzen ¹
Lage waarschijnlijkheid (mogelijkheidseffect)	5% kans om 10.000 te winnen Hoop op hoge winst Opzoeken van risico Gunstige regeling afwijzen	5% kans om 10.000 te verliezen Angst voor groot verlies Risicoafkeer Ongunstige regeling accepteren

Bernouilli veronderstelde dat beslissers altijd risicoafkerig zijn. Dit blijkt echter niet zo te zijn. In een situatie met lage waarschijnlijkheid en hoge winstbedragen veranderen beslissers in risicozoekers. Deze situatie staat linksonder in tabel 2. Stel er is een kans van 5% om 10.000 dollar te winnen (verwachte winst 500 dollar) of met zekerheid een bedrag van € 600 te ontvangen. Beslissers zijn nu geneigd te spelen en de gunstige zekere regeling af te wijzen.¹ Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat de mate van risicozoeken (ook) afhangt van de hoogte van de bedragen en niet alleen van de 'risk appetite' van de beslisser. De situatie verandert immers indien we de bedragen met een factor 1000 vermenigvuldigen. Het gaat dan 600.000 dollar met zekerheid ontvangen of spelen om 10 miljoen of niks.

Er gebeurt iets opmerkelijks wanneer het woord winst wordt vervangen door het woord verlies. Neem de situatie rechtsonder in tabel 2. Er is een kans van 5% op een verlies van 10.000 dollar. Stelt dat deze kans kan worden 'afgekocht' door 600 dollar te betalen. Beslissers blijken deze 'eigenlijk' ongunstige afkoopregeling te prefereren uit angst voor een groot verlies.

Voor controllers is vooral de situatie rechtsboven uiterst precair. Dit is een situatie waarin een hoge kans is op een groot verlies. Het blijkt dat beslissers uit hoop op vermijding van dit verlies risicozoekend worden en een gunstige regeling die zekerheid biedt, ('neem je beperkte verlies') afwijzen in ruil voor een onzekere regeling die een kleine kans op geen verlies maar een grote kans op nog meer verlies oplevert. Dit is de situatie waar managers die voor heel slechte opties staan, wanhopige gokken aangaan met een grote kans dat ze hun situatie verergeren en een kleine kans op vermijding van een groot verlies. Dit is de omgeving waarin bedrijven die het afleggen tegen een superieure technologie, hun laatste middelen verspillen aan vergeefse pogingen om het gat te dichten. Het is ook het gebied waar het risico op fraude groot moet worden geacht.

6 Afsluitende opmerkingen

De bovenstaande paragrafen illustreren de relevantie van het psychologisch onderzoek van Kahneman (c.s.) voor de controller in zijn beheersingsrol, vertrouwensrol en in zijn rol als business partner. Er worden in het boek overigens ook nog een aantal andere (relevante) theorieën besproken die in dit artikel niet aan de orde zijn gekomen. Zo wordt onder meer ingegaan op 'zeldzame gebeurtenissen' waarbij blijkt dat Kahneman is geïnspireerd door Taleb's ideeën omtrent zwarte zwanen (Taleb, 2008). Er zijn hoofdstukken gewijd aan de intuïtie van experts, de machinerie van het kapitalisme, en zelfs over 'ervaren welzijn'.

Het is, met andere woorden, een zeer rijk boek dat heel moeilijk is samen te vatten. Het bestaat uit vijf delen die in totaal 38 hoofdstukken beslaan. Veel hoofdstukken kunnen daarbij goed zelfstandig gelezen worden. Dit is echter ook een nadeel want de lezer die het boek niet eclectisch tot zich neemt (maar gewoon van voor naar

achter) raakt hierdoor soms wel de rode draad kwijt. Wellicht komt dit ook omdat Kahneman chronologisch verslag doet van al zijn onderzoek (en soms is dat niet de meest effectieve manier om een boodschap over te brengen).

Dit neemt niet weg dat dit boek een enorme opsteker is voor het type psychologisch onderzoek dat de laatste tijd in Nederland in een kwaad daglicht is komen te staan. De lezer zal moeten constateren dat het relevant onderzoek betreft, niet alleen voor psychologen maar ook voor controllers. ■

Prof. dr. ir. M.H. Corbey is hoogleraar Management Accounting and Control aan Tilburg University. Hij is er Associate Dean van TiasNimbas Business School en tevens Academic Director van de TiasNimbas controllersopleidingen (EMFC/RC) te Tilburg en Utrecht.

Noten

1 In de Nederlandse vertaling staat hier abusievelijk 'ongunstige regeling afwijzen'. Dit moet zijn: 'gunstige regeling afwijzen'. De gunstige regeling houdt weliswaar een verlies in, maar be-

perkt verdere schade en is daarom gunstig. De ongunstige regeling heeft een veel groter verwacht verlies en deze wordt hier toch opgezocht (in de hoop op de kleine kans op géén verlies).

2 Bij kleine bedragen zijn veel individuen risicozoekend; dat verklaart het bestaan van loterijen.

Literatuur

- Conijn, F. en J.A. ten Rouwelaar (2012), Hoe ziet de control-functie er in 2020 uit? Een onderzoek naar de ontwikkeling van de control-functie van verleden naar 2020, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 86, no. 6, pp. 243-250.
- Kahneman, D. (2011a), *Thinking, fast and slow*, New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D. (2011b), *Ons feilbare denken*, Amsterdam: Uitgeverij Business Contact.
- Merchant, K.A. en W.A. Van der Stede (2012), *Management control systems*, 3rd Ed., Harlow: Pearson Education Ltd.
- Stanovich, K.E. en R.F. West (2000), Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate, *Behavioral and Brain Sciences*, vol. 23, pp. 645-665.
- Taleb, N.N. (2008), *De zwarte zwaan – De impact van het hoogst onwaarschijnlijke*, Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.